

**LEMBAR HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU *PEER REVIEW*
KARYA ILMIAH: ARTIKEL PADA JURNAL ILMIAH NASIONAL TERAKREDITASI**

Judul Artikel : Online Learning Course Amid Outbreaks: A Comparison of Satisfaction Between Islamic High School and High School Students

Penulis Artikel : Ahmad Juhaidi, Noor Hidayati, Maulida Rezkia, Hamdani, Ahmad Wafa Nizami

Identitas Jurnal Ilmiah :

- a. Nama Jurnal : Cetta: Jurnal Ilmu Pendidikan
- b. ISSN dan e-ISSN : 2615-0891
- c. Vol. No. Bulan Tahun : Vol. 6, No. 1, 2023
- d. Penerbit : Jayapangus Press
- e. DOI : <https://doi.org/10.37329/cetta.v6i1.2094>
- f. Tautan jurnal : <https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/cetta>
- Tautan artikel : <https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/cetta/article/view/2094>
- g. Terindeks : Sinta 3

Kategor Publikasi Ilmiah
(beri \surd yang dipilih)

<input type="checkbox"/>	Jurnal Ilmiah Internasional Bereputasi
<input type="checkbox"/>	Jurnal Ilmiah International
<input checked="" type="checkbox"/>	Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
<input type="checkbox"/>	Jurnal Ilmiah belum Terakreditasi

I. Hasil Penilaian (*Peer Review*) :

No	Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah			Nilai Akhir Yang Diperoleh
		Internasional Bereputasi	Nasional Terakreditasi	Nasional Tidak Terakreditasi	
1	Kelengkapan unsur isi jurnal (10%)		2,00		2,00
2	Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)		6,00		6,00
3	Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)		6,00		6,00
4	Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan (30%)		6,00		6,00
	Total (100%)		20,00		20,00
	Nilai Pengusul 60%\times20=12,00				

Catatan Penilaian artikel oleh Reviewer :

1. Kelengkapan unsur isi jurnal : Unsur artikel adalah pendahuluan, metode, hasil, pembahasan, (IMRaD) dan kesimpulan. Semua bagian artikel terkait dan relevan dengan topik yang dibahas. Penulisan telah sesuai dengan aturan penulisan jurnal.
2. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan: Topik yang dibahas tentang kepuasan siswa terhadap pembelajaran daring pada masa pandemik. Topik tersebut sesuai dengan scope jurnal. Pembahasan dilakukan dengan merujuk pada literatur yang kredibel dengan didukung literatur yang secara kualitas dan kuantitas telah mencukupi.
3. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi : Pustaka yang dikutip merupakan bersumber dari jurnal dan buku yang mutakhir. Penelitian merupakan penelitian kuantitatif dengan uji-beda dan disertai wawancara (mix). Jumlah sampel telah mencukupi dan memenuhi syarat. Penelitian ini memiliki kebaruan dalam hal perbandingan pendapat siswa dari dua jenis pendidikan, SMAN dengan MAN, di Indonesia ditingkat lokal Kalimantan Selatan.
1. Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan: urnal ini telah mendapatkan akreditasi Sinta 3 dan telah dapat diverifikasi di situs Sinta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di tautan <https://sinta.kemdikbud.go.id/journals/profile/5296>. Jurnal ini terbit secara teratur empat kali dalam setahun. Artikel ybs. mudah diakses secara daring di <https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/cetta/article/view/2094/989>. Jurnal ini diterbitkan oleh penerbit yang sah dan memiliki reputasi yang baik. Dewan redaksi dan para reviewer merupakan pakar dari lembaga yang dapat dipercaya. Artikel-artikel yang dimuat sesuai dengan panduan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh jurnal tersebut. Tidak ada tindakan plagiarisme atau indikasi pelanggaran etika lain yang ditemukan dalam keseluruhan isi artikel yang diterbitkan.

II. IDENTITAS PENILAI (*peer reviewer*)

1	Nama	Prof. Dr. Muhammad Munadi, S.Pd., M.Pd.
2	NIP	19720710 2000031003
3	Jabatan Fungsional Dosen	Guru Besar
4	Bidang Ilmu	Manajemen Pendidikan
5	Unit Kerja/Instansi	Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
6	Tempat dan Tanggal Penilaian	Solo, 27 November 2023
7	TandaTangan	

LEMBAR HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH: ARTIKEL PADA JURNAL ILMIAH NASIONAL TERAKREDITASI

Judul Artikel : Online Learning Course Amid Outbreaks: A Comparison of Satisfaction Between Islamic High School and High School Students

Penulis Artikel : Ahmad Juhaidi, Noor Hidayati, Maulida Rezkia, Hamdani, Ahmad Wafa Nizami

Identitas Jurnal Ilmiah :

- a. Nama Jurnal : Cetta: Jurnal Ilmu Pendidikan
- b. ISSN dan e-ISSN : 2615-0891
- c. Vol. No. Bulan Tahun : Vol. 6, No. 1, 2023
- d. Penerbit : Jayapangus Press
- e. DOI : <https://doi.org/10.37329/cetta.v6i1.2094>
- f. Tautan jurnal : <https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/cetta>
- Tautan artikel : <https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/cetta/article/view/2094>
- g. Terindeks : Sinta 3

Kategor Publikasi Ilmiah
(beri √ yang dipilih)

- Jurnal Ilmiah Internasional Bereputasi
- Jurnal Ilmiah International
- Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
- Jurnal Ilmiah belum Terakreditasi

I. Hasil Penilaian (Peer Review) :

No	Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah			Nilai Akhir Yang Diperoleh
		Internasional Bereputasi	Nasional Terakreditasi	Nasional Tidak Terakreditasi	
1	Kelengkapan unsur isi jurnal (10%)		2,00		2,00
2	Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)		6,00		6,00
3	Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)		6,00		6,00
4	Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan (30%)		6,00		6,00
	Total (100%)		20,00		20,00
	Nilai Pengusul 60% x 20 = 12,00				

Catatan Penilaian artikel oleh Reviewer :

- Kelengkapan unsur isi jurnal : Unsur artikel sudah memenuhi : latar belakang, metode, hasil, pembahasan dan simpulan. Semua bagian artikel berhubungan sistematis dengan tujuan penelitian. Secara teknis penulisan telah sesuai dengan panduan untuk penulis yang ditetapkan oleh jurnal.
- Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan: Topik yang dibahas tentang kepuasan siswa terhadap pembelajaran daring. Topik tersebut sesuai dengan scope jurnal. Pembahasan dilakukan dengan merujuk pada literatur yang kredibel dengan didukung literatur yang secara kualitas dan kuantitas telah mencukupi.
- Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi : Pustaka yang dikutip merupakan bersumber dari jurnal dan buku yang mutakhir. Penelitian merupakan penelitian kuantitatif dengan uji-beda dan disertai wawancara (mix). Jumlah sampel telah mencukupi dan memenuhi syarat. Penelitian ini memiliki kebaruan dalam hal perbandingan pendapat siswa dari dua jenis pendidikan di Indonesia, SMAN dengan MAN.
- Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan: Jurnal telah terakreditasi Sinta 3 dan terverifikasi pada situs Sinta <https://sinta.kemdikbud.go.id/journals/profile/5296>. Jurnal terbit konsisten sebanyak empat kali per tahun. Artikel dapat diakses secara online dengan mudah pada <https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/cetta/article/view/2094/989>. Jurnal diterbitkan oleh penerbit legal dan kredibel. Dewan redaksi dan reviewer adalah para ahli dari lembaga yang terpercaya. Artikel ditulis sesuai dengan panduan dan syarat yang ditetapkan jurnal. Plagiasi tidak ada ditemukan dalam keseluruhan isi artikel.

II. IDENTITAS PENILAI (*peer reviewer*)

1	Nama	Prof. Dr. Suriagiri, M.Pd.
2	NIP	196311091991031002
3	Jabatan Fungsional Dosen	Guru Besar
4	Bidang Ilmu	Manajemen Pendidikan
5	Unit Kerja/Instansi	Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
6	Tempat dan Tanggal Penilaian	Banjarmasin, 7 Desember 2023
7	Tanda Tangan	